

Las "relaciones de orden" en la neurosis (parte I)

J. M. GARCÍA ARROYO

Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo hacer un estudio de aquellos pacientes que presentan una estructura neurótica, mediante el concurso de las llamadas "relaciones de orden", que fueron desarrolladas por un matemático alemán: George Cantor y que son un tipo particular de "relaciones binarias". Pero, los neuróticos presentan distintos tipos de manifestaciones clínicas, por lo que hubo que tratar de discernir cuáles de estas eran importantes dentro de la estructura. De este modo, los "sentimientos de inferioridad" se nos mostraron comunes a todos los sujetos pertenecientes a dicha estructura. Precisamente por eso, son los "sentimientos de inferioridad" los que serán objeto de nuestro estudio y que analizaremos, con el método propuesto, en la segunda parte del trabajo.

PALABRAS CLAVE: George Cantor. Relaciones de orden. Relaciones binarias. Neurosis. Subjetividad. Sentimientos de inferioridad.

INTRODUCCIÓN

En las páginas que siguen, nuestra pretensión es centrarnos en una categoría nosológica en la que tradicionalmente se ha basado la psiquiatría clínica: la "neurosis", pero abordándola mediante la metodología que nos aporta las llamadas "relaciones de orden" que, como se verá, son un proceder matemático que nació de modo parejo a la "teoría de conjuntos" y con la que tiene importantes puntos de encuentro y conexión; de hecho, ambas fueron logros del gran matemático, afincado en la Universidad alemana de Halle, George Cantor.

Hablar de "neurosis" hoy en día es algo bas-

ABSTRACT

The aim of the present article is to study the patients who have a neurotic structure, by means of what is called "order relations" which were developed by a German mathematician: George Cantor; they are a particular sort of "binary relations". But, the neurotic patients show different types of clinical manifestations; for this reason we have to look for the more important manifestations inside this structure. The "inferiority feelings" were shown in almost all the patients who belong to this structure. The "inferiority feelings" will be the objective of our study and they will be analysed, with the proposed method, in the second part of the article.

KEY WORDS: George Cantor. Order relations. Binary relations. Neurosis. Subjectivity. Low self esteem.

tante complicado, particularmente si se tienen en cuenta las diferencias de opinión tan importantes que existen al respecto. Tales diferencias parten, como veremos, de las nuevas clasificaciones de trastornos mentales, las cuáles sustentándose meramente en el "síntoma" y despreciando cualquier otro aspecto, han considerado la desaparición de dicha categoría nosológica. Sin embargo, el psicoanálisis actual se ha caracterizado por mantenerla, pero entendiéndola como una "estructura clínica", lo cual da una idea de conjunto que creemos necesaria en el vasto campo de la psiquiatría, en el que las entidades nosológicas se multiplican hasta la saciedad.

Fue el médico escocés Willian Cullen, quien en la 1ª edición de su obra "*First lines of the practice of Physic*", publicada en 1777, habló inicialmente de "neurosis". Al disertar sobre estos cuadros,

Correspondencia: J. M. García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83, 3º C. 41018 Sevilla.

Cullen hizo una definición “negativa” de los mismos, pues expresaba las manifestaciones que dicha entidad no presentaba (ni fiebre, ni alteraciones orgánicas localizadas, etc.). Posteriormente, será el psicoanálisis quien defina la patología neurótica de un modo “positivo”, esto es, realizando una exposición tanto de los síntomas, como de los mecanismos que sostienen el trastorno y las relaciones entre ambos. Freud (1) es quien tiene el mérito de ir desgajando los diferentes tipos clínicos (obsesiva, histérica, fóbica, etc.) y determina que la “represión” es el mecanismo básico y común de todas las neurosis. Con este término, el maestro vienés quiere indicar que determinadas representaciones, intolerables para la conciencia, desaparecen de la misma y pasan a ser propiedad del inconsciente para, con posterioridad, poner en marcha mecanismos de seguridad con el fin de que dicho material, ya inconsciente, no vuelva a resurgir. Pero, claro está, una contención así no es del todo exitosa las más de las veces y tiene lugar, entonces, un “retorno de lo reprimido” en los síntomas, sueños, lapsus, etc., en aquello que conjuntamente se denomina “las formaciones del inconsciente” (2).

La psiquiatría tradicional entendía a las neurosis, siguiendo de cerca los presupuestos freudianos, como trastornos “psicógenos”, que no distanciaban o separaban (al menos radicalmente) al sujeto de la realidad, encontrándose la relación con esta conservada (3). Lo expresado no quiere decir que el neurótico, en ciertos casos, no mantenga cierto distanciamiento con la realidad, pero ello se debe al concurso de la fantasía, cuyo papel en esta patología se muestra fundamental. También se ha definido a la neurosis por contraposición a la psicosis, en la que el sujeto se separa de la realidad, como muestran sus producciones sintomáticas (delirios, alucinaciones,...)¹.

Con posterioridad a la concepción de la neurosis en base a los presupuestos freudianos, ciertos autores, como es el caso de Bumke (4) o Kurt Schneider (5), guiados por sus prejuicios hacia el psicoanálisis intentaron, entre 1925 y 1950, que dicho término desapareciera del argot psiquiátrico. Recientemente, tales pretensiones se han visto cumplidas, pues este vocablo no se encuentra en la psiquiatría oficial americana. Concretamente, desde la 3ª edición (de 1980) del Manual de

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) (6), no existe ya. Sin embargo, la psiquiatría europea sigue conservándolo y así en la 10ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) (7) aparece aunque tímidamente dibujado, pues especifica que “no se ha mantenido como principio fundamental de organización”.

A lo largo de este trabajo, vamos a propugnar la conservación del concepto de “neurosis” ya que, a nuestro entender, hablar de esta es tratar con una “estructura clínica” y, por tanto, con síntomas y también con una organización. La idea de “estructura”, debida a los originales planteamientos de Jacques Lacan (8) siguiendo directrices estructuralistas, es uno de los logros del psicoanálisis de los últimos tiempos, que da idea de unidad y organización de elementos en apariencia dispersos. Tener en cuenta la “estructura”, más que complicar la labor del clínico, la facilita enormemente, pues no se dispersa entre una infinitud de cuadros sin aparente conexión entre sí. Entender a la “neurosis” (y también a la “psicosis”) no sólo como conjuntos de síntomas, sino como “estructuras clínicas” implica: a) que existe una organización de la subjetividad que va más allá de lo meramente externo y observable (el síntoma); y b) que hay sujetos que no presentan síntomas clínicamente demostrables, pero que pertenecen a una determinada estructura. Aparte de lo expuesto, para nuestra investigación aquí nos es muy útil que se entiendan así las cosas, pues de lo contrario tendríamos que hacer muchísimas indagaciones parciales con cada una de las múltiples categorías incluidas en las citadas clasificaciones. Esto no quita que en momentos puntuales podamos establecer equivalencias entre lo que aquí se expresa y lo que se recoge en dichos manuales al uso.

Pasamos ahora a presentar el segundo aspecto que aquí nos ocupa: las “relaciones de orden”. George Cantor, un genial matemático alemán que padecía una enfermedad psíquica², fue el autor tanto de la “teoría de conjuntos” (*Set theory*) como de las “relaciones de orden”. No es casual que ambas nacieran de la misma pluma, dado que el origen de la primera de ellas comenzó con las investigaciones realizadas por nuestro autor en relación al tema del “infinito”, que a su vez se originó en la necesidad de que para trabajar con

¹Un gran error, que aún puede leerse en algunos textos, es confundir la fantasía (del neurótico), con el delirio (del psicótico). Existen muchos puntos de diferenciación: a) la fantasía es corregible, lo que significa que en algún momento el paciente puede platearse su falsedad, cosa que no sucede jamás en el caso del delirio; y b) la fantasía anida en el “espacio interno” (subjetivo) y aunque pueda asociarse a una situación externa, nunca se pierden las referencias internas. Mientras tanto, el delirio está referido completamente al exterior (es “extrasubjetivo”), sin apenas referencias internas.

²George Cantor padeció un “trastorno bipolar”, diagnóstico que se ha intentado confirmar por los psicólogos de la Halle Nervenlinik (Hospital de Enfermedades Mentales de la Universidad de Halle), donde fue ingresado, sobre su propio historial. En este momento, nos hallamos indagando sobre la psicopatología de este enigmático personaje, con la intención de confirmar (o negar) el diagnóstico que se le ha dado y que está publicada con el título: “George Cantor: genio y locura” en Anales de Psiquiatría (Anales de Psiquiatría 2003; 19 (9): 361-76).

derivadas e integrales era indispensable manejar de forma clara y precisa conjuntos infinitos. De esta forma, Cantor desarrolló estos dos territorios del saber matemático al tratar de crear una aritmética de los números infinitos, a los que llamó "transfinitos"³, ya que el trabajo con tales conjuntos implicaba una forma de orden.

Así pues, la "teoría del orden" es un logro casi en solitario de Cantor, cosa inédita en la historia de las matemáticas, donde todos los descubrimientos habitualmente se debieron a las indagaciones de varios autores. Inicialmente, la "teoría del orden" fue presentada en el trabajo, de 1872, titulado "*Über die Ausdehnung eines Satzes aus der Theorie der trigonometrischen Reihen*", donde Cantor esbozó la idea de los "números ordinales transfinitos", y que remató en otra obra, publicada en seis entregas, titulada: "*Über unendliche lineare Punktmannigfaltigkeiten*" (sobre conjuntos lineales infinitos de puntos), en la que aparecen casi todas las nociones conjuntistas y donde se incluye la teoría desarrollada de los números ordinales. A finales de 1884, Cantor ya había desarrollado una teoría completa de los "tipos de orden" llegando a afirmar que este descubrimiento tendría aplicaciones en las distintas ciencias, incluso en la química o la biología. Lo que no intuyó nuestro reconocido autor fue que su teoría se aplicara a la psiquiatría, como efectivamente hacemos en este momento.

Después de 1884, Cantor cayó enfermo por primera vez⁴ y su periodo más creativo finalizó. A pesar de ello, volverá a escribir sobre "teoría de conjuntos" y entre 1895 y 1897 publicará en dos partes su última obra titulada: "*Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre*" (Contribuciones a la fundamentación de la teoría transfinita de conjuntos), pero se trata de un mero resumen de toda su investigación anterior y no de una creación *ex nihilo*.

Aunque, con anterioridad, ya tratamos sobre una

aplicación de la "teoría de conjuntos" a nuestros pacientes y algo se habló sobre los "tipos de orden" (9,10), el presente trabajo completa aquellas indagaciones y las ampliará próximamente al terreno de la psicosis, como tenemos previsto.

Así pues, lo que aquí se pretende es realizar un análisis con una forma de lenguaje matemático de una estructura clínica particular, la neurosis. El papel que las matemáticas han tenido en el desarrollo de la ciencia ha sido crucial, pues han servido para dar claridad y consistencia a los datos científicos y para la presentación y comunicación de los mismos. En psicología y psicopatología las matemáticas se han utilizado para: a) realizar estudios estadísticos de la distribución de los trastornos mentales en la comunidad (epidemiología); b) la evaluación psicológica, mediante el concurso de los tests (psicometría); c) la medición de la intensidad de los síntomas que presenta un paciente (escalas clínicas) (11,12)⁵; y d) formalizar teorías psicológicas, como es el caso de la "teoría del aprendizaje de Hull" por Hull y Fitch, la "teoría de Tolman" por Mc Corquodale y Meehl (13,14) y la "Teoría de Piaget" por Apostel.

Las diferencias entre estas aplicaciones de las matemáticas y la que nosotros llevamos a cabo aquí son las siguientes: a) las expuestas son de carácter cuantitativo, mientras que nuestra aproximación es desde lo cualitativo; y b) abordamos el funcionamiento psíquico de "forma directa", esto es, a partir de los datos de la clínica del paciente y no a través de teoría o esquema preconcebido alguno, en tanto eslabón intermedio. Ahora bien, no toda la interioridad psíquica del paciente puede ser analizada así, por ello tendremos que seleccionar una parte, pero esta tiene que cumplir con la condición de que sea suficientemente demostrativa de la estructura sometida a análisis. Este particular se verá con mucha más claridad en el epígrafe "Material y método".

Para terminar la Introducción, podemos preguntarnos: ¿por qué emplear con el material psíquico las "relaciones de orden" cantorianas? La respuesta se basa en los siguientes argumentos que justificarían su uso: a) por tratarse de un procedimiento que no utiliza la cuantificación, sino que es un método cualitativo, pues al material que nosotros tratamos no puede aplicársele la medida

³Cantor abrió el campo de los números infinitos ("transfinitos" para él), a la investigación matemática y, en particular, descubrió que no sólo hay un tipo de infinito, sino una jerarquía de ellos, cada uno mayor que el precedente. Esta distinción aparece por vez primera en 1874. A la cardinalidad (número de elementos) de los conjuntos infinitos la denominó con la primera letra del alfabeto hebreo: *alef* ($\aleph$), a la que irá colocando subíndices de acuerdo con el nivel de infinito del que se trate ($\aleph_0$, $\aleph_1$, $\aleph_2$, ...). Desarrolló una auténtica aritmética de los "transfinitos". Estos novedosos planteamientos chocaron con el pensamiento matemático imperante en la época. Así, Poincaré condenó la teoría de los números transfinitos como una "enfermedad" de la que algún día llegarían los matemáticos a "curarse" y Kronecker, su propio maestro, llegó incluso a atacarlo personalmente, calificándolo de "charlatán científico", "renegado" y "corruptor de la juventud".

⁴La enfermedad se inició en el mes de mayo de ese año, contaba 39 años, y debutó con un episodio maniaco, en el que se encontraba "muy excitado y con demasiada actividad". La crisis le duró algo más de un mes. A finales del mismo año recayó, pero esta vez se trataba de un episodio depresivo.

⁵Como cabe entender, estas escalas no utilizan las matemáticas en sí mismas, sino que pretenden establecer una relación biunívoca entre la intensidad de un determinado síntoma y una numeración, pero tal relación es meramente arbitraria, porque lo mismo que se le pone un número se le podría colocar una letra o cualquier otro símbolo o icono (p. ej. un color); lo que sucede es que se ha llegado a un acuerdo general de que eso sea así, pero un acuerdo no es nunca una demostración.

(11,12). Recordemos que usar un procedimiento así no restará valor al resultado, ya que la exactitud cualitativa no tiene necesariamente un rango epistemológico inferior a la exactitud cuantitativa (15); b) los fenómenos que estudiamos son inextensos, lo que significa que no tienen dimensiones, por ello no pueden emplearse procedimientos geométricos de tanto valor en física; c) se estudian ante todo relaciones, lo cual nos viene muy bien, pues las estructuras pueden ser consideradas como un "sistema de operaciones"; y d) los procedimientos son bastante fáciles de aplicar y no implican la presentación de complejas ecuaciones; así, lo escrito en fórmulas resultará fácil de leer, entender y transmitir. Por lo tanto, un proceder cualitativo, relacional y fácil de aplicar y transmitir, es la única forma que conocemos de analizar las estructuras de la subjetividad.

Se pretende que lo aquí escrito no quede como un saber meramente teórico, sino que sirva para entender la estructura que estamos tratando (neurosis) y, más allá de eso, a reflexionar sobre cómo relacionarnos con dicha estructura y, por extensión, a cómo poder abordarla psicoterapéuticamente.

MATERIAL Y MÉTODO

El material que aquí empleamos es el procedente de nuestros pacientes neuróticos, que siguen regularmente un proceso de psicoterapia. Se trata de un material directamente obtenido de los mismos, sin pasar por teoría alguna, como hicieron algunos autores (13,14). De todas maneras, es fundamental hacer la especificación de qué elementos del material obtenido de los pacientes se va a estudiar. Lo analizable tiene que cumplir la condición de que sea algo que se presente como una cierta regularidad en ellos y, por consiguiente, en la "estructura neurótica".

En esta línea, encontramos que los "sentimientos de inferioridad" muestran cierta constancia en el material psicológico procedente de neuróticos, de tal modo que aquellos se convirtieron en algo muy importante a la hora de efectuar el correspondiente análisis. Recordemos que fue un discípulo disidente de Freud, Alfred Adler, quien tras su ruptura con el maestro (en 1911) y con la presentación de su tesis doctoral titulada: "El carácter neurótico" (16), propuso a estos sentimientos y sus consecuencias (compensaciones, voluntad de poder, etc.), como algo fundamental en el comportamiento del hombre neurótico. Freud (1) también se ocupará de este mismo problema, pero insertándolo en un teoría mucho más amplia y completa.

Por su parte, la psiquiatría clásica separó distintas manifestaciones dentro de la patología sobre la

que aquí disertamos (17,18): a) las neurosis clínicas (fóbica, obsesiva, histérica, visceral, etc.); y b) la serie de las alteraciones del carácter, montadas sobre el sentimiento de inferioridad, denominadas "caracteropatías neuróticas", "personalidades neuróticas" o "desarrollos neuróticos".

Ante estos planteamientos teóricos, tuvimos que hacernos una pregunta: ¿son los sentimientos de inferioridad específicos sólo del llamado "carácter neurótico" o, por contra, son comunes a todas las formas de neurosis? Nuestra investigación nos responde que el "sentimiento de inferioridad" es un factor común de la "estructura neurótica" y que su descubrimiento en el proceso psicoterapéutico es una cuestión de tiempo y de paciencia, aunque a veces pueda saltar a la vista en un primer encuentro con el paciente⁶. Para probar que esto es así, presentamos a continuación una serie de verbalizaciones tomadas de pacientes neuróticos de distinta filiación nosológica (obsesivos, fóbicos, dependientes, histéricos, etc.):

—Caso N-1. Mujer, de 27 años. "No me siento bien conmigo misma. Cuando estoy con mis amigas, tan monas, yo no me siento atractiva; me miro y no me gusto. Cuando veo que los chicos las miran a ellas y no a mí, me siento muy por debajo, pienso entonces: 'si estuviera más delgadita, me mirarían más'. Creo ahora que mi complejo de inferioridad me duele mucho".

—Caso N-2. Mujer, de 23 años. "Cuando salgo con amigas prefiero que estas sean feíllas, porque cuando estoy con otras más guapas o más resultonas que yo, entonces me siento fatal, fatal (llora)... y no puedo remediar en ese momento cortarme, sentirme que no soy nada. Creo que esto lo llamáis vosotros sentimiento de inferioridad, ¿no es así?".

—Caso N-3. Varón, de 30 años. "Yo no aguanto que alguien en algo se sitúe por encima de mí y tengo un amigo que siempre me hace sentir por debajo; él es el que más liga, el que más éxito tiene con las chicas, ... Estoy ya hasta... Pienso ahora que no voy a salir más con él. El es un fanfarrón, pero yo me siento por debajo de él".

—Caso N-4. Varón, 22 años. "A veces me creo que soy más que nadie y es que veo ahora que he

⁶A título de ejemplo, diremos que muchas fobias tienen esta dinámica: el sujeto va a evitar el contacto con los demás, ante la posibilidad de que los otros sean mejores que él, de lo que se desprendería la correspondiente "herida narcisista". Análogamente, muchas histéricas se enfrascan en una lucha contra el hombre, para demostrarse que son mejores que estos últimos o bien, "luchan" entre ellas para ver quién es más atractiva y quién tiene más público. Nos consultan, a menudo, obsesivos que ponen en marcha mecanismos defensivos para no contactar con sus propios sentimientos de inferioridad o de impotencia en relación a sus compañeros de trabajo, a los que consideran mejores que él. A menudo asistimos a histéricos (hombres) orgullosos, cuya base se encuentra en aparentar ser fantásticos a los ojos de los demás, cuando debajo de eso encontramos sentimientos de incapacidad o de inferioridad, etc.

escogido amigos que están muy por debajo de mí, así yo me siento que soy mucho mejor que ellos. Lo que no sé es qué pasaría si yo estuviese con otros que fueran de mi mismo nivel cultural".

—Caso N-5. Varón, 36 años. "En mi empresa creo que soy eficiente, pero cuando veo que hay alguien más resuelto que yo, se me viene el mundo encima. El otro día promocionaron a un compañero mío para hacerlo comercial y me sentí fatal... cuando llegué a mi casa tenía la cara larga y mi mujer me lo notó. Ella entonces me intentó ayudar como pudo, me decía que yo no tenía por qué sentirme menos que J., que yo era una persona estupenda, que tenía muy buenos sentimientos,..., pero, a pesar de todo, no puedo remediarlo".

—Caso N-6. Varón, de 24 años. "No puedo aguantar que otros sepan más que yo, creo que esto hace que en las clases no atiende y no aprenda nada y luego tenga que hacer doble trabajo preparándome sólo los temas. Últimamente, no he ido por clase, pues cuando asistía estaba en mi propio rollo. Creo que es no consentir que otro sepa más que yo, aunque sea un profesor; sé que es absurdo, pero me está pasando".

—Caso N-7. Varón, de 29 años. "Me siento mejor que los que me rodean y eso se puede ver en que a veces los trato mal o me importa poco que les diga por fuerte que esto sea. Quiero decir que les hago críticas y es que a veces me he sentido con este derecho, hasta que M. me lo dijo y me quedé muy mal y pienso que es mi deber contarlos ahora aquí, por mal que esto me siente. Ahora no sé qué hacer con ellos, si disculparme... Pero, si soy sincero, en el fondo pienso que son unos inútiles".

—Caso N-8. Mujer, 27 años. "Me veo por debajo de todo el mundo. A mí me da la sensación de que no sé nada. Las cosas se me olvidan y no soy capaz de acordarme. Siempre pienso que soy peor que los demás, ellos saben desenvolverse y yo no".

Por consiguiente, nuestra pretensión aquí es dedicarnos al estudio de cómo el neurótico establece las correspondientes "relaciones intersubjetivas", en las que el "sentimiento de inferioridad" tiene un papel preponderante. También consideraremos su aparente contrario: los "sentimientos de superioridad". Ambos tienen mucho en común, como se verá, pues son muestras de las "relaciones de comparación" que establecen los neuróticos entre sí, como fácilmente puede deducirse de los ejemplos anteriores. Esto se verá con claridad cuando se expongan los resultados (en la segunda parte).

El método que emplearemos, como hemos dicho, procede de los conceptos que Cantor desarrollara respecto a las "relaciones de orden". Para estudiarlas y, más tarde aplicarlas, debemos pre-

sentar una serie de conceptos previos, que son los siguientes:

—*Par ordenado*. Se denomina "par" al conjunto formado por dos elementos "a" y "b" y se escribe (a,b). Un par se dice que es "ordenado" cuando sus elementos están escritos en uno de los dos órdenes posibles: primero "a" y después "b" o al revés. En consonancia con esta definición (a,b) es distinto de (b,a).

—*Producto cartesiano*. Es el conjunto de todos los pares ordenados que se pueden formar con los elementos de dos conjuntos A y B, siendo el primer elemento de cada par del conjunto A y el segundo del conjunto B. Se escribe: $A \times B$.

Ej. Supongamos los conjuntos: $A = \{ 1, 2 \}$ y $B = \{ a, b, c \}$, el producto cartesiano será:

$$A \times B = \{ (1,a), (1,b), (1,c), (2,a), (2,b), (2,c) \}$$

—*Cuadrado cartesiano*. Al producto cartesiano de un conjunto por sí mismo se le llama "cuadrado cartesiano" y se escribe:

$$A \times A = A^2. \text{ En el ej. anterior se cumple:}$$

$$A^2 = A \times A = \{ (1,1), (1,2), (2,1), (2,2) \} \text{ y}$$

$$B^2 = B \times B = \{ (a,a), (a,b), (a,c), (b,a), (b,b), (b,c), (c,a), (c,b), (c,c) \}$$

—*Grafo*. Se denomina "grafo" sobre un producto cartesiano ($A \times B$) a toda parte G del conjunto ($A \times B$).

En el ejemplo anterior de $A \times B$, un grafo sería:

$$G = \{ (1,b), (1,c), (2,a) \}$$

Se cumple entonces que el grafo G es un subconjunto de ($A \times B$), lo que se escribe como⁷:

$$G \subset A \times B$$

(Se lee: "G está incluido en el producto $A \times B$ ").

—*Relación binaria*. Se llama "relación binaria" (R) a la correspondencia entre un conjunto y él mismo; p. e. "ser hermano de" o "ser subordinado de" son relaciones binarias en el conjunto de las personas. Si decimos que "a es jefe de b", entonces se forma un par ordenado entre esos dos elementos (a,b) que cumplen la relación binaria R definida como "ser jefe de".

La expresión aRb ("a está relacionado con b") significa que el par (a,b) verifica la relación R. Asimismo, la escritura $a \sim R b$ ("a no está relacionado con b") indica que el par (a,b) no verifica la relación binaria R.

La relación binaria R en un conjunto A es un subconjunto del producto cartesiano $A \times A = A^2$ y, por lo tanto, la relación binaria R es un grafo de $A \times A = A^2$. Se cumple entonces que $R \subset A^2$ (se lee: "la relación binaria R está incluida en el cuadrado cartesiano de A").

⁷Si todo elemento de un conjunto A es también elemento de otro B, se dice que "A es subconjunto de B" y se escribe: $A \subset B$ ("A está incluido en B"). Ej. supongamos dos conjuntos: $A = \{1,3\}$ y $B = \{1,2,3,4,5\}$, se cumple que A es subconjunto de B o, lo que es lo mismo, que A está incluido en B.

El conjunto de los pares que no cumplen con R conforman otro grafo, que es el complementario de R, que denominamos R⁸.

—*Propiedades de las relaciones binarias.* Las relaciones binarias cumplen distintas propiedades, lo que puede verse claramente en nuestros ejemplos: “ser hermano de” y “ser subordinado de”. En el primero de ellos, se da que si “a es hermano de b”, entonces “b es hermano de a”, luego:

$$(a,b) = (b,a)$$

En el segundo caso, “a es subordinado de b” no es lo mismo que “b es subordinado de a”, luego:

$$(a,b) \neq (b,a)$$

En función de esto, definimos seis propiedades:

1. Reflexiva: una relación binaria R es reflexiva si para todo elemento “x” de A, se cumple que xRx (x está relacionado consigo mismo), lo que quiere decir que el par (x,x) pertenece a la relación.

2. Antirreflexiva: se verifica que $x \sim R x$ (x no está relacionado consigo mismo) o también, que el par (x,x) no pertenece a la relación.

3. Simétrica: si un par (x,y) pertenece a la relación, también cumple la relación (y,x). Esto significa que se cumple xRy y al mismo tiempo yRx.

4. Antisimétrica: si un par (x,y) pertenece a la relación, no pertenece su simétrico (y,x).

5. Transitiva: si (x,y) pertenece a la relación y también (y,z), se cumple que pertenece a la relación (x,z).

6. Antitransitiva: no pertenecen a la relación los tres pares antes mencionados (x,y), (y,z) y (x,z).

—*Tipos de relaciones binarias.* Ahora es posible clasificar las relaciones binarias en función de las propiedades que cumplen. Existen las siguientes:

1. Relaciones de preorden. Cuando verifican las propiedades reflexiva y transitiva.

2. Relaciones de equivalencia. Cuando se cumplen las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva.

3. Relaciones de orden. Con varias subformas:

—Orden no estricto: se dan las propiedades

reflexiva, antisimétrica y transitiva.

—Orden estricto: se verifican las propiedades antirreflexiva, antisimétrica y transitiva.

Esto que ahora parece muy complicado, quedará mucho más claro cuando estudiemos lo que sucede en las “relaciones intersubjetivas” que establecen los neuróticos, intentando ver ahí en concreto qué propiedades se cumplen y qué tipo de “relaciones binarias” se establecen.

Una vez vistos estos conceptos previos, pasamos a estudiar las “relaciones de orden” en sí mismas, que son un tipo particular de “relaciones binarias”.

—*Relaciones de orden.* Dada una relación binaria R en un conjunto A, se dice que dos elementos a y b de A son “comparables” si se verifica que aRb o bRa.

Una “relación de orden” definida sobre un conjunto A se llama de “orden total” si dos elementos cualesquiera del conjunto son comparables por dicha relación. En caso contrario, se llama “orden parcial” (p.e. la sucesión de números naturales es un orden total, sin embargo la graduación existente en el ejército es un orden parcial, dado que existen individuos que están al mismo nivel, por tanto, no existe una relación de orden entre ellos).

—*Elementos notables de un conjunto ordenado.* Definimos un total de seis elementos notables de un conjunto ordenado, que serán de gran utilidad para estudiar las “relaciones intersubjetivas”. Destacamos los siguientes:

1. Máximo. Se dice que un elemento “a” de un conjunto ordenado A es máximo (Max. A), cuando todo elemento de A es anterior o igual a a:

$$[\text{Max. } A = a] \Leftrightarrow \forall x (x \in A) x \leq a$$

(se lee: “máximo de A igual a a, si y sólo si, para todo x, tal que x pertenece al conjunto A, x es anterior o igual a a).

Puede también representarse gráficamente (Fig. 1).

Fig. 1.

⁸En la teoría de conjuntos se definen dos conjuntos especiales:

a) el “conjunto vacío”, aquel que carece de elementos y se nota como: $\emptyset$.
b) el “conjunto universal”, del que todos los conjuntos son subconjuntos y representado con la letra U.

Pues bien, dado que todo conjunto es subconjunto de U, se denomina “complementario” de un conjunto A al conjunto formado por todos los elementos de U que no pertenecen a A y se escribe como A[']. Puede verse claramente en el gráfico:

Evidentemente, se cumple que: $A \cap A' = \emptyset$ y $A \cup A' = U$, ya que ambos conjuntos son disjuntos.

2. Mayorante. Si en un conjunto ordenado A se considera una parte que llamamos B, se dice que un elemento b de A es un mayorante de B, cuando todo elemento de B es anterior o igual a b.

[May. B = b, B ⊂ A] ⇔ ∀x (x ∈ B ⇒ x ≤ b, b ∈ A).

(Se lee: "mayorante de B igual a b, estando B incluido en A, si y sólo si, para todo x, tal que x pertenece a B, entonces x es anterior o igual a b, siendo b elemento de A").

Su representación gráfica se recoge en la figura 2.

Fig. 2.

3. Supremo. Si en un conjunto ordenado A, se considera una parte B, se dice que un elemento "s" de A es supremo de B, cuando es anterior o igual a todos los mayorantes de B. Esta fórmula es un poco más complicada.

$$[\text{Sup. } B = s, B \subset A] \Leftrightarrow [\forall x (x \in B) (x \leq s) \wedge \forall b (b \text{ May. de } B) b \leq s]$$

(Se lee: "supremo de B igual s, estando B incluido en A, si y solo sí, para todo x, tal que x pertenece a B, x es anterior o igual a s y para todo b, siendo b mayorante de B, b es menor o igual a s").

En la figura 3 recogemos su representación gráfica.

Nótese que para que tengamos "mayorante" y "supremo" hace falta que haya una parte en el conjunto A, caso contrario de no haberla, contaríamos

Fig. 3.

Se llama "partición" de un conjunto A a la descomposición de dicho conjunto en n subconjuntos no vacíos, que llamaremos: A₁, A₂, A₃, ..., A_n, de tal manera que dos cualquiera de ellos sean disjuntos y que la reunión de todos ellos sea el conjunto inicial A. Su representación gráfica es como sigue (suponiendo cinco partes):

Se cumple que:

$$A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 = A$$

Y también que, al ser disjuntos, la intersección entre dos cualesquiera de ellos es igual al conjunto vacío: A₁ ∩ A₂ = ∅; A₂ ∩ A₃ = ∅; A₃ ∩ A₄ = ∅; A₄ ∩ A₅ = ∅; A₁ ∩ A₃ = ∅ ...

con la posibilidad de un "máximo". Por otro lado, para que haya "supremo" tienen que existir varios mayorantes. Podemos resumirlo así:

—No hay parte separada en el conjunto A: *máximo*.

—Hay una parte en el conjunto A.

—Un solo mayorante: *mayorante*.

—Varios mayorantes: *supremo* (el anterior de todos los mayorantes).

Cambiando el signo "anterior o igual a", por "posterior o igual a" es posible la definición del *mínimo*, *minorante* e *ínfimo*.

GLOSARIO DE SÍMBOLOS

a	Sujeto actor (paciente)
b, c, d, e, ...	Otros sujetos. Elementos de un conjunto
(a,b)	Par ordenado
A, B, C, ...	Conjuntos
S	Conjunto de los sujetos
R	Relación
R ⁻¹	Relación inversa
~R	No se da la relación
A x B	Producto cartesiano de dos conjuntos
A x A = A ²	Cuadrado cartesiano de un conjunto
G	Grafo
N	Grafo N
=	Igualdad ("igual a")
≠	Desigualdad ("no igual a")
	Tales que
<	Menor que, anterior a
≤	Menor o igual a, anterior o igual a
>	Mayor que, posterior a
≥	Mayor o igual a, posterior o igual a
∀	Cuantificador universal ("para todo")
∃	Cuantificador existencial ("algunos")
∅	Conjunto vacío
U	Conjunto universal o universo
∈	Pertenece a
∉	No pertenece a
⊂	Incluido en (es subconjunto de)
∪	Unión de conjuntos
∩	Intersección de conjuntos
⇒	Implica
⇔	Equivalente
∧	Conjunción: y
∨	Disyunción: o
Max. A	Máximo de un conjunto A
May. A	Mayorante de un conjunto A
Sup. A	Supremo de un conjunto A
Mín. A	Mínimo de un conjunto A
Mino A	Minorante de un conjunto A
Inf. A	Ínfimo de un conjunto A

(La bibliografía se encuentra en la segunda parte del artículo).